

*A TORRE ACIMA DO VÉU*¹: UM MEMORIAL DA CRIAÇÃO COLABORATIVA ENTRE MÚSICA E ARTE VISUAL, USANDO COMO INSPIRAÇÃO A LITERATURA

Edinaldo Cunha Pereira

Universidade Federal do Pará – edicunhapereira@gmail.com

Dr. Germán Enrique Gras

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – pajaro_gras@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo trata do processo de criação colaborativo de um produto artístico que transita pelas áreas de música e arte visual, e que usa como inspiração a obra literária chamada “A Torre Acima do Véu”, da escritora Roberta Spindler. O artigo apresenta a maneira como se originaram os conceitos artísticos utilizados durante os momentos iniciais da concepção da obra. Segue com a explicação do conceito de colaboração utilizado e apresenta as pessoas envolvidas nesta experiência, além de descrever uma entrevista e conversas que foram decisivas para a tomada de decisões criativas, com foco principal na área musical.

Palavras-chave: Composição. Colaboração. Música. Processo Criativo.

1 INTRODUÇÃO

Acreditamos que a música pode trazer significados. No processo de compor uma música, imagens mentais podem evocar uma ideia inicial. Em *Processo de Criação no Fazer Musical: uma objetivação da subjetividade a partir dos trabalhos de Sartre e Vygotsky* (2003), Kátia Maheirie afirma que os poemas, da mesma forma que a música, possuem pluralidades de interpretações, necessitando de elementos ou características fortes para que não fujam da intenção

¹ Link do vídeo em: <https://youtu.be/Kh7kqxfcVzo>, partitura em anexo.

do autor. Já em *Fundamentos da Composição Musical*, Schoenberg afirma que, se “a música, do ponto de vista puramente estético, não expressa nada de extramusical” (2004, p. 119):

Do ponto de vista psicológico [...] nossa capacidade de associações mentais e emotivas é tão ilimitada quanto é limitada a mesma capacidade para repudiá-las. Desse modo, qualquer objeto comum pode provocar associações musicais e, inversamente, a música pode evocar associações com objetos extramusicais (Schoenberg, 2015, p. 119).

Na mesma linha conceitual, Schoenberg ainda afirma que: “Mesmo que seja com os menores exercícios, o estudante não deve trabalhá-los sem ter em mente um caráter especial. Uma poesia, uma história, uma peça ou um filme podem servir de estímulo para expressar sentimentos definidos” (Schoenberg, 2015, p. 121).

Desta forma, decidiu-se mobilizar uma imagem mental associada a composição para um vídeo. Por conta da falta de habilidade com as artes plásticas e de animação, entrou-se em contato com a artista Druid-sama², responsável pela realização desta tarefa. Se no trabalho audiovisual resultante, áudio e vídeo se complementam em uma relação interdependente, tanto o áudio quanto o vídeo podem também existir de maneira independente – o vídeo não dependendo da música e a música não dependendo do vídeo. A descrição passada para Druid-sama foi: “Imagine uma câmera de um drone (robô aerodinâmico que possui uma câmera), visualizando apenas a antena da torre, e aos poucos ela vai se afastando, desce rápido até onde tem esse véu e depois se afasta para ter uma visão ampla”³.

2 COLABORAÇÃO

Inicialmente, o trabalho planejado não incluía colaboração entre artistas de diferentes áreas, pois se tratava de compor uma peça musical. Porém, durante o período inicial do processo composicional, muitas ideias foram mudando. Em uma conversa casual entre os autores deste trabalho, os planos de trabalhar uma peça puramente sonora acabou se tornando o projeto de um produto audiovisual de quatro minutos e quarenta e quatro segundos, no qual se deu a colaboração entre a artista visual Druid-sama e o compositor Edinaldo Cunha Pereira.

² Stefane Albuquerque da Silva, nome artístico Druid-sama. Daqui em diante, a artista será referida pelo seu nome artístico. (link da página profissional <https://www.artstation.com/druidsama>).

³ Imagem que se relaciona com a leitura de *A Torre Acima do Véu* (2014), de Roberta Spindler, como será tratado mais adiante.

A maioria dos trabalhos brasileiros sobre colaboração e composição estudam a interação entre compositor e intérprete. Dentre muitos, destacamos “Composição colaborativa na elaboração de uma peça música mista” de Micael Antunes, Itamar Vidal e Jônatas Manzolli (2020) em que os autores discorrem sobre a composição colaborativa, a elaboração de uma peça chamada *Flutuações*, escrita em 2018, e sobre o processo criativo colaborativo de uma peça para clarineta contralto e sons eletrônicos.

Diferentemente, na experiência que aqui é apresentada, a colaboração se restringe apenas à criação de áudio e vídeo, onde os pensamentos de quatro pessoas tiveram influência no produto final. “Não há dúvida de que a colaboração entre indivíduos, especialmente quando abrangendo disciplinas múltiplas, produz resultados positivos” (Avi Gladish apud Ferreira, V.B., 2018, p. 57).

A colaboração se deu por meio de conversas e troca de impressões artísticas que teriam influência no resultado, levando a diferentes escolhas, algumas adotadas outras não. Essas conversas se deram de diferentes modos e em diferentes momentos entre os autores deste trabalho, a ilustradora autônoma Druid-sama (Artes Visuais) e a escritora Roberta Spindler (Literatura), que tem seu trabalho, *A Torre Acima do Véu* (2014), como fonte primária de inspiração. Ao decidir trabalhar com outras pessoas, a conversa foi nossa principal ferramenta e graças as tecnologias de comunicação este trabalho foi possível. Além das conversas, muitas delas informais, utilizou-se de entrevista particular, informal, com Spindler sobre suas influências e o processo criativo durante a escrita do seu livro.

Fontoura e Vieira (2007, p. 45) argumentam que, segundo Deleuze “não há sensações de diferentes ordens, mas diferentes ordens de uma mesma sensação” (Deleuze apud Fontoura e Vieira, 2007, p. 45). Os autores indicam que “uma sensação não se dá apenas a um sentido, mas provoca estímulos variados e em níveis diferentes (uns mais diretos, e outros menos)” (Fontoura e Vieira, 2023, p. 192).

A música e a animação resultam em um produto onde as duas se complementam e dão sentido uma à outra, com diferentes sensações se forem apreciadas separadamente. Porém, como já mencionado, as obras, mesmo que feitas por artistas diferentes, têm uma mesma inspiração: o livro *A Torre Acima do Véu*. Ainda que a obra seja audiovisual, neste trabalho trata-se apenas da composição da música que pode ser encontrada nos anexos.

3 ENTREVISTA COM ROBERTA SPINDLER

O interessante de utilizar como base um trabalho atual e com autor acessível, é o de ter a possibilidade de o entrevistado com o objetivo de se entender as influências que trouxeram à tona aquela obra. Isto possibilita uma aproximação à sua subjetividade. De acordo com Scoz:

A subjetividade não é algo ordenado e definido de uma vez por todas, mas se expressa na confluência de uma série de sentidos que podem aparecer de variadas formas, dependendo do contexto de sua expressão. [...] A subjetividade pode ser compreendida como algo em construção, com base nos sentidos que os sujeitos vão produzindo na condição singular em que se encontram inseridos em suas trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, em suas diferentes atividades e formas de relação. Assim, é o resultado das complexas sínteses das experiências individuais dos sujeitos em diferentes contextos de expressão (Scoz, 2008, p. 5).

Portanto, entender as influências que compõem o processo criativo de Spindler foi de grande influência para a criação de uma nova obra artística. O seu livro descreve o mundo pós-apocalíptico como um ambiente destruído, decadente e cinza, onde a humanidade tenta sobreviver com o pouco que conseguem resgatar antes de se isolarem no topo dos Mega Edifícios (daqui em diante denominado M.E., de acordo com a utilização de Spindler).

Em entrevista particular, Roberta Spindler fala que o ambiente por ela imaginado é: “Uma paisagem cinza, destruída, colapsada, mas com algumas fontes de regeneração”⁴. Ao ser perguntada sobre as influências que a ajudaram a criar o livro, relata que enquanto escrevia, escutava músicas da série de jogos/animes *Ghost in the Shell*, que também foram influências da trilogia do filme *Matrix*. A autora também se inspirou em alguns filmes como: *Dans la Brume* (2018), que no Brasil foi traduzido como *O Último Suspiro*; e *Dredd*, na versão de 2012. *Dans la Brume*, trouxe a inspiração para a ideia da humanidade se refugiar nos M.E., enquanto *Dredd* deu o conceito dos próprios M.E.

4 CONVERSAS COM DRUID-SAMA

Conversando com Druid-sama (a artista visual), as descrições dadas pela escritora foram importantes para a estética buscada como referência para adequar o produto. Para ela, paletas de cores e detalhes imaginativos do mundo, para os demais, uma ideia de qual experiência sonora deveria ser proporcionada, e como a escrita precisaria ser clara no momento que fosse executada.

⁴ Entrevista particular informal com Roberta Spindler e Druid-sama realizada no aplicativo chamado Discord em 13/06/2024.

Suas ferramentas englobam o simples uso de um lápis e folha de papel até uma mesa digital com *softwares* de animação e desenho digital. Os *softwares* utilizados no processo criativo foram: *Procreate* e *Procreate Dreams*. O primeiro para criação de frames⁵, o segundo para juntar os frames e animar cada cena e para unir áudio e vídeo (Figura 1):

Figura 1: Efeito de expansão.

No nosso trabalho colaborativo assistimos, com Druid-sama, ao filme *Dredd*, que foi o que mais trouxe influências também para os nossos trabalhos. Para ela, o filme trouxe influência para a estética do M.E., presente na animação que ela estava fazendo. Isso se deu, também, após uma comparação feita com as capas do livro de Spindler (Figura 2).

Figura 2: Uma das Capas do Livro - A Torre Acima do Véu.

⁵ Frames, ou quadros, são as imagens fixas que compõem um vídeo e que são exibidas uma após a outra, criando a ilusão de movimento.

O livro *A Torre Acima do Véu* tem três edições, todas elas com capas diferentes (Figura 2). Nelas, o M.E. sempre tem um formato diferente. Então, após uma discussão, foi decidido utilizar a arquitetura minimalista que é mostrada no filme *Dredd* (Figura 3), um edifício grande que enaltece as formas geométricas sem muitos ornamentos, em conjunto com o topo dos edifícios *Art Déco* (Figura 4), que são caracterizados por suas formas abstratas, linhas geométricas e elementos decorativos (Figura 5).

Figura 3: Edifícios do filme *Dredd* 2012.

Figura 4: Topo de Edifício *Art Déco*.

Figura 5: Rascunho do resultado.

Inicialmente, a ideia era criar um vídeo 2D⁶, porém graças ao 3D Warehouse⁷, a artista visual decidiu trabalhar com projetos 3D. Ela utilizou o *software* chamado *Sketchup* e o modelo *The Chrysler Building*⁸.

Em questões musicais, a trilha sonora do filme *Dredd*, composta por Paul Leonard-Morgan, traz uma instrumentação ritmada com sons distorcidos que remetem a uma ambientação *sci-fi*⁹. Druid-sama sugeriu a busca de um estilo ou sonorização mais parecida com a trilha sonora de *Dredd* durante nossas trocas de impressões a respeito da música que elaborávamos. Na procura por *plug-ins* de áudio, encontramos na plataforma *LABS*, disponível de forma gratuita, muitos materiais sonoros compatíveis com *softwares* utilizados em estúdios de gravação e editores de partitura. Encontramos o ‘Sintetizador *Sci-fi*’ e utilizamos como parte da composição.

⁶ 2D = duas dimensões.

⁷ Site utilizado para adquirir os modelos 3D livres de direitos autorais.

⁸ <https://3dwarehouse.sketchup.com/model/d6252c6ec1c6b9abd6c1dabda3f18ad3/The-Chrysler-Building>.

⁹ Abreviação derivada do inglês para ficção científica (Science Fiction). É um gênero literário e cinematográfico que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos, relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos e/ou consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos.

5 ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO

Os *softwares* utilizados foram: o editor de partitura *Musescore 4*; *plug-ins*¹⁰ *Spitfire Audio*; e o *LABS* para adicionar áudios de instrumentos mais reais ao editor de partitura. Não foi necessário o uso de editores de áudio, pois o próprio *Musescore 4* está equipado com o básico dos elementos de mixagem que nos permitiram utilizar apenas este programa para o trabalho.

A partir daqui, são tratadas as escolhas musicais, iniciando com a justificativa da forma. Optou-se por escolher a forma livre. Como boa parte do processo estava acontecendo de forma espontânea, decidiu-se compor sem preocupação harmônica, deixando os elementos se apresentarem de forma espontânea, porém, buscando influências rítmicas e desenhos melódicos que pudessem reaparecer. No livro *Harmonia* (2012), Arnold Schoenberg, em relação aos teóricos antigos, afirma que:

A forma não era, para eles, organização, mas restrição; assim tais formas “livres” pareciam amorfas e sem organização. A razão do equívoco destes teóricos pode estar no fato de que nem, ao menos, duas de suas formas “livres” possuem uma estrutura similar. Mas, mesmo dentre as formas que não estão livres de restrições formais – Scherzos, Rondós, primeiros movimentos das sonatas e sinfonias –, é difícil encontrar dois movimentos cuja semelhança não seja mais do que um mero esquema primordial (Schoenberg, 2012, p. 188).

Ao planejar a música, quando não havia nenhuma ideia de criar um vídeo, imaginou-se utilizar a formação de orquestra sinfônica, porém, pareceu mais interessante utilizar os instrumentos à disposição e que a convivência no curso de pós-graduação proporcionava, pensando que uma apresentação ao vivo seria possível. Ao todo eram dez timbres diferentes, violino, viola, contrabaixo, violão, guitarra, piano, bateria, flauta transversal, clarinete e sax-alto. Porém, encaixar os timbres destes instrumentos estava tomando bastante tempo. Para solucionar esta dificuldade reduziu-se a instrumentação, retirando sax-alto, violão, guitarra e bateria.

Durante conversas entre os autores deste trabalho, o compositor trouxe a notícia de que trabalharia em colaboração com Druid-sama na realização de um trabalho audiovisual, e que a participação com a música seria meu trabalho final do curso. De acordo com isso, orientador sugeriu que a instrumentação aumentasse, transformando aquele grupo de três instrumentos de cordas para naipes de violinos 1 e 2, violas, violoncelos e contrabaixo. Além disso, e por uma questão de tempo, a

¹⁰ Plug-ins são adições ou alterações de software que permitem a personalização de programas de computador, aplicativos e navegadores da web.

apresentação da música ao vivo já não era mais nosso foco primário. De acordo com isso, decidiu-se acrescentar também tímpanos e pratos suspensos (e, posteriormente como já mencionado, o sintetizador *Sci-fi*). Desta forma a instrumentação ficou completa com: flauta transversal, clarinete, tímpano, pratos, piano, sintetizador *sci-fi*, violinos (um e dois), violas, violoncelos e contrabaixos.

As madeiras trabalham com a melodia e a percussão como acessórios para aprofundar o clima. O piano, em maior parte da peça tem a função de dobrar a melodia ou o acompanhamento, porém, ele também interage com os ritmos utilizados na percussão (como por exemplo no compasso 157). Já o sintetizador *Sci-fi* preenche o espaço com seu timbre complementando o ambiente imaginado.

Durante seu mini-curso, Silvia Cordeiro Nassif e Jorge Luiz Schroeder (2014. p. 108 – 113), fizeram uma atividade de associação de imagem e som, em que os participantes ouviam algumas músicas e depois tinham que associá-las a algumas imagens, muitas das quais eram justificadas pelas próprias vivências. É assim que o sintetizador *Sci-fi* foi pensado, pois remete a algo futurístico. Enquanto isso, as cordas em conjunto servem como base, dobrando a melodia principal, desenvolvendo uma ideia que já foi apresentada anteriormente pelo sintetizador *Sci-fi* e posteriormente é prolongado pelas cordas (como mostrado nas letras “B” e “C” de ensaio). De forma isolada da família das cordas, vale ressaltar que o violino 1 dobra a melodia das madeiras em “E” de ensaio (especificamente compasso 147) fazendo uma variação do tema de “A”; o contrabaixo prolonga as notas tocadas pelo tímpano, e repete algumas frases que o piano executa (exemplo: compasso 44 a 49). Além disso, nas últimas duas letras de ensaio (“D” e “E”) o contrabaixo faz a transição de uma parte para a outra.

6 DESCRIÇÃO DAS PARTES

A música foi dividida em cinco partes, cada uma com suas características, mas sempre remetendo a uma parte anterior ou já direcionando ao que vai ocorrer. As cinco partes se correspondem com imagens relativas ao livro e que tem sua contraparte na imagem criada por Druid-sama.

Parte A:

Durante a parte “A” decidiu-se iniciar com a flauta com uma melodia lenta, enquanto as cordas aparecem gradativamente tocando “Sib” em oitavas diferentes com a dinâmica *ppp*, como meio de representar a descrição do ambiente cinza relatado pela autora na entrevista. Junto com Druid-sama, imaginamos a representação do som do vento em lugares com amplitudes altas, em cena o pico da torre sozinha e apenas acompanhada pelas nuvens (Figura 6).

Figura 6: Pico da torre.

O Clarinete surge no compasso vinte e seis, repetindo a melodia inicial, enquanto a flauta desenvolve a melodia com mais movimento. Posteriormente, os dois invertem estas funções, até o ápice em que ambos confluem no mesmo ritmo e executam as mesmas notas em oitavas diferentes, como é mostrado na Figura 7 (o clarinete está escrito em transposição¹¹), representando o quão alto é o M.E.

Figura 7: Momentos finais da parte A.

¹¹ Instrumentos transpositores são aqueles que produzem sons com uma altura diferente da que está escrita na partitura.

Parte B:

Esta parte é caracterizada como uma área de exploração rítmica. Utilizou-se uma transformação dos motivos rítmicos mostrados na Figura 7 (especificamente compassos 48 e 49) para criar variações de melodia descendentes que, para nós, representa tanto a grandeza quanto o quão distante o topo está do chão. Isto é demonstrado na Figura 8 a seguir.

The image displays a musical score for measures 58 to 61. The score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom: Flute (Fl.), Clarinet in Bb (Cl. em Bb), Timpani (Timp.), Cymbals (Cym.), Piano (Pno.), Synthesizer (Sint.), Violin 1 (Vln.), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The key signature is one flat (Bb) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 58. The Flute part has a melodic line starting with a quarter note, followed by eighth notes. The Clarinet in Bb part has a similar melodic line. The Timpani part has a rhythmic pattern of quarter notes. The Cymbals part has a simple rhythmic pattern. The Piano part has a complex texture with many sixteenth notes and chords, marked with a dynamic of *mf*. The Synthesizer part has a rhythmic pattern of eighth notes. The Violin 1 and Violin 2 parts have a melodic line starting with a quarter note, followed by eighth notes, marked with a dynamic of *p*. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts have a rhythmic pattern of eighth notes, marked with a dynamic of *p*.

Figura 8: Compassos 58 a 61.

Parte C:

Nos dois primeiros compassos (65 e 64), ocorre a transição da imagem da torre para uma janela em que aparece a protagonista. Esta aproximação tem uma representação musical feita pelas cordas, apresentada Figura 9.

Figura 9: Representação sonora da aproximação da câmera.

O Tema de Beca, a protagonista que é representada na capa do livro (Figura 2), é apresentado na Figura 10. Este tema está nas madeiras e no violino 1 e ocorre nos compassos 66 até o 74. Para nós, tanto a cena quanto a música fazem referência ao espírito aventureiro da personagem.

Figura 10: Tema de Beca.

Parte D:

A fórmula de compasso muda para quatro por quatro e o andamento acelera para semínima igual a cento e trinta batidas por minuto (130 pbm). O contrabaixo e o sintetizador *Sci-fi* iniciam esta parte mostrando a pulsação em dois compassos, após isso começa o tema da névoa. Neste momento utilizamos a percussão, tímpano e pratos suspensos, para remeter ao som dos

trovões que surgem por conta dos relâmpagos na névoa que aparecem na animação. A dinâmica nos pratos simboliza a aproximação, como mostrado nas Figuras 11 e 12:

Figura 11: Compassos 81 a 90.

Figura 12: Momento do vídeo associado ao tema da névoa.

A melodia que é iniciada pelo piano em um susto no compasso 101 e depois repetido pelas madeiras no compasso 105 é a representação do desconhecido e das criaturas que vivem na névoa (Figura 13).

Figura 13: Melodia tema da névoa.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.

Parte E:

No princípio desta parte, remete-se ao início de “D”, porém os pratos suspensos utilizam a dinâmica inversa, remetendo aos trovões se distanciando no momento do vídeo em que a câmera se afasta e mostra uma visão panorâmica da cidade (Figura 14).

The musical score for Part E begins at measure 127. It features a variety of instruments: Flute (Fl.), Clarinet in Bb (Cl. em Bb), Timpani (Timp.), Cymbals (Cym.), Piano (Pno), Synthesizer (Sint.), Violin 1 (Vln.), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabasso (Cb.). The Cymbals part is notable for its dynamic progression, starting at mezzo-piano (*mp*), moving to piano (*p*), and finally to pianissimo (*pp*). The string sections (Violins, Viola, Cello, and Double Bass) provide a sustained, low-frequency accompaniment. The Violin 1, Violin 2, and Viola parts show a dynamic change to pianississimo (*ppp*) in the final measures of the excerpt.

Figura 14: Início da parte E.

A música vai para uma parte mais alegre, porém curta (compassos iniciais de E até o 146), que contempla o que poderia ter sido o passado, mas uma pequena variação do início da parte A mostra que aquele ainda é o mundo apocalíptico e cinza, o mundo em que a humanidade ainda tenta sobreviver nos M.E. enquanto buscam por resquícios do passado e uma maneira de voltarem para o que um dia foi o mundo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de realizar este trabalho foi muito gratificante. Foi possível entregar um produto que, por ser um processo colaborativo, oportunizou a integração consensual entre agentes diferentes através da música, da arte áudio-visual e da arte escrita, o que difere da maioria dos casos, onde o fazer artístico pode ser bastante solitário. Conversar e visualizar outras perspectivas acima de uma referência (no nosso caso o livro de Spindler), onde cada um expressa sua opinião a respeito, resultou em um intercâmbio de pontos de vista que podem ser diferentes ou iguais, mas que expressam, dentre outras coisas, muito da cultura e da vivência de cada um e, de certa forma, pode trazer uma aproximação entre os participantes.

Muitas dificuldades foram desdobradas, dentre elas, a questão da comunicação. No começo imaginávamos que deveria ser formal e técnica. Porém, durante o trabalho, a informalidade demonstrou-se mais eficiente, pois boa parte daqueles que fizeram esta experiência acontecer não pertencem à mesma área de estudo e a comunicação mais direta e não técnica foi a chave para que o vídeo fosse concluído.

Acreditamos que, para aqueles que desejam realizar um trabalho colaborativo, o importante é a comunicação. Devemos ficar com a mente aberta ao conversar com nossos colaboradores, aceitar suas opiniões quando bem argumentadas dentro de suas capacidades e manter uma comunicação clara.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Micael; VIDAL, Itamar; MANZOLLI, Jônatas. Composição colaborativa na elaboração de uma peça de música mista. In: XXX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, 2020, Manaus. **Anais [...]**. Manaus: UFAM, 2020, p.1-13.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.

Dicionário inFormal®. <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/sci-fi/fic%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%Adfica/>. Disponível em 01 de setembro de 2024.

FERREIRA, Valdinéia Barreto. **A prática colaborativa: tradição e contemporaneidade**. E-science e políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação no Brasil [online]. Salvador: EDUFBA, 2018, pp. 57-75.

FONTOURA FRANZEN JUNIOR, Celso Augusto; VIEIRA LUCAS, Marcos. **Temporalidade como interface multissensorial: uma revisão bibliográfica sobre as relações entre música, artes visuais e o tempo**. Debates. Rio de Janeiro, n. 27, n. 1, p. 185-203, 2023.

MAHEIRIE, Kátia. **Processo de criação no fazer musical: uma objetivação da subjetividade, a partir dos trabalhos de Sartre e Vygotsky**. Psicologia em Estudo, Maringá. v. 8. n. 2, p. 147-153, 2003.

NASSIF, Sílvia Cordeiro; SCHROEDER, Jorge Luiz. **Música e imagem: construindo relações de sentido**. Leitura: Teoria & Prática, Campinas, v.32, n.62, p.99-114, jun.2014.

SCHAEFFER, P. **Tratado dos objetos musicais: ensaio interdisciplinar**. MARTINAZZO, Ivo (trad.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993.

SCHOENBERG, Arnold. **Harmonia**, 2ª edição, Editora Unesp, 2012.

SCHOENBERG, Arnold. **Fundamentos da Composição Musical**, 3ª edição, 3ª impressão, Editora Edusp, 2015.

SCOZ, B. J. L. **Subjetividade de professoras/es: sentidos do aprender e do ensinar**. Psicologia da Educação, v. 26, p. 5-27. 2008.

PEREIRA, Edinaldo Cunha; GRAS, Germán Enrique. A torre acima do véu: um memorial da criação colaborativa entre música e arte visual, usando como inspiração a literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 31-46.